

Cultural Ethics in the Characters of Villibaratham

Dr. D. Maheswari, Editor-in-Chief, IJTLLS, Virudhunagar, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4187-0120>

DOI: 10.5281/zenodo.7437933

Received: 30 July 2022; Revised: 27 September 2022; Accepted: 01 October 2022; Available online: 26 November 2022

Abstract

Culture includes the lifestyle of the people of a country, individual style, collective way of working, good and bad, virtue, education, fame, heroism, honour, hospitality, kindness, common good etc. India is the most culturally rich country in the world. "Ramayana" and "Mahabharata" are proof of that evidences. Both these epics depict the culture and civilization of the people of India. The best cultural values can be found in a society where humanity prevails. Such an appearance can be found in the story of "Mahabharata". Vyasa's "Mahabharata" can be seen as a long autobiography. Villiputhurar composed the "Mahabharata" in Tamil as "Villibharatam". It can be seen that "Villibharatam" in the Tamil language is parallel to the marvels of "Mahabharatam" in the vernacular language. Each of the characters in Villibharatam reveals the psychological characteristics of human nature. Its goodness highlights the virtues of Indian civilization. The purpose of this paper is to bring out the noble cultural values through the selected characters Vithura, Gandhari, Vikarnan, Viman Draupadi and Ekalavya.

Keywords: Villibharatam, Characters, Cultural, Ethics.

References

- [1] V.M. Gopalakrishnanumachariyar. *Villiputhurar Villibharatam*. Uma Publishing, Chennai - 600001, 2013.
- [2] Tamilannal. *Tholkapiyam Porulatigaram*. Manivasagar Publication, Chennai, 2009.
- [3] Parimezhalakar (U.A.). *Thirukkural*. Poombukar Publishing House, Chennai - 600018.
- [4] Balasubramaniam. *Nattrinai*. New century Book House, Chennai, 2007.
- [5] Puliurkeshigan. *Purananooru moolamum Vuraium*. Saratha Pathipagam, Chennai - 14, 2019.
- [6] Vishvanathan. A., *Kalithokai*, New Century Book House P.Ltd, Chennai, 2007.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

வில்லிபாரத மாந்தர்களில் பண்பாட்டு விழுமியங்கள்

முனைவர் த.மகேஸ்வரி, பதிப்பாசிரியர், தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், விருதுநகர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4187-0120>

DOI: 10.5281/zenodo.7437933

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பண்பாடு ஒரு நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை முறை, தனிமனித முறை, கூட்டாகச் செயல்படும் முறை, நன்மை தீமை, அறம், கல்வி, புகழ், வீரம், மானம், விருந்தோம்பல், ஈகை, பொதுநலம் போன்ற வாழ்வியல் நுணுக்கங்களை உள்ளடக்கியதாகும். உலகிலேயே பாரதம் பண்பாட்டில் தலைசிறந்த நாடாகும். அதற்கு இராமாயணமும் மகாபாரதமும் சான்றாகும். இவ்விரு காவியங்களும் பாரத மக்களின் பண்பாடு, கலாச்சாரம் மற்றும் நாகரிகத்தை எடுத்தியம்புகின்றன. மனிதப்பண்பு மேலோங்கிய சமதாயத்தில் சிறந்த பண்பாட்டு விழுமியங்களைக் காணமுடியும். அவ்வாறான தோற்றத்தினை மகாபாரதக் கதைவழி அறியலாம். வியாசரின் மகாபாரதத்தை ஒரு நீண்ட சுயசரிதையாகவே காணலாம். தமிழ் மொழியில் மகாபாரதத்தை வில்லிபாரதமாக வில்லிபுத்தூரார் இயற்றியுள்ளார். வடமொழி பாரதத்திற்கு இணையாக தமிழ்மொழியில் “வில்லிபாரதம்” அமைந்திருப்பதைக் காணமுடியும். வில்லிபாரதத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கதைமாந்தர்களும் மனித இயல்பின் குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. அதில் நற்குணம் பாரத நாகரிகக் கலாச்சாரத்தின் நற்பதிப்பை உயர்த்திக் காட்டுகின்றது. மேன்மையான பண்பாட்டு விழுமியங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விதுரர், காந்தாரி, விகர்ணன், வீமன், திரௌபதி, மற்றும் ஏகலவ்யன் போன்ற வில்லிபாரத மாந்தர்களின் வழி வெளிக்கொணர்வது இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: வில்லிபாரதம், மாந்தர்கள், பண்பாட்டு, விழுமியங்கள்.

முன்னுரை

பண்பாடு ஒரு நாகரிகத்தின் அடையாளமாகும். நம் பாரதம் தலைசிறந்த பண்பாட்டில் இவ்வுலகிற்கு முன்னோடியாகக் காட்சித்தருகின்றது. பாரதத்தில் காணப்படும் உன்னதமான மனிதர்களே அதற்குச் சான்றாவார்கள். பண்பட்ட மனிதனை உருவாக்கிய சமுதாயம் பண்பாடு உடையது என்பதனை அனைவரும் அறிவர். பண்பட்டவர்கள் மனிதகுலத்தின் நன்மைக்காகவும் பண்படாதவர்கள் மனிதகுலத்தின் அழிவிற்காகவும் காரணமானவர்கள் என்பதை வில்லிபாரதம் எடுத்தியம்புகிறது. இதை அதன்முடிவு தருமத்தின் வாழ்வுதனைச் சூது கவ்வும் இறுதியில் தருமம் வெல்லும் என்ற கூற்றுக்கிணங்க தர்மம் நிலைநாட்டப் பெற்றதை மக்கள் அனைவரும் அறியவே வில்லிபாரதம் உதவி செய்கின்றது. அதிலுள்ள மாந்தர்கள் தீயகுணம் உடையவர்களாக இரந்த பொழுதிலும் பண்புடையவர்களாகத் திகழ்வதைக்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

காணமுடியும். வில்லிபாரதத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாந்தர்களில் பண்பாட்டு விழுமியங்களை ஆராய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பண்பாடு

ஒருவன் உண்ணும் உணவு, உண்ணும் முறை, அணியும் ஆடை, அடிப்படைத் தேவைகளான உறைவிடம் அனைத்தும் அவனது பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தும். ஒரு பண்பாட்டின் தோற்றம், வளர்ச்சி, மாற்றங்கள், பெருமைகள், சிறுமைகள் என அனைத்தையும் கால வரிசைப்படுத்தித் தருவது பண்பாட்டு வரலாறு ஆகும். மொழி, இலக்கியம், கலை, அகழ்வாராய்ச்சிகள், பண்டைய கல்வெட்டுகள், நாணயங்கள் போன்றவற்றின் வாயிலாகக் கிடைக்கும் செய்திகள் மூலமும் பழம் பெருமை வாய்ந்த பண்பாட்டு வரலாற்றை அறியமுடியும். நல்லிணக்கம், மனிதநேயம், உயிரிரக்கம் போன்ற நல்ல இயல்புகளைச் சமயங்கள் மக்களிடையே பரப்ப தமிழ்ப் பண்பாடு வளர்ந்தள்ளது. தமிழர்களின் புகழ், வீரம், மானம், விருந்தோம்பல், ஈகை, பொதுநலம் ஆகியவை தமிழ்ப் பண்பாட்டின் அடிப்படைகளாக அமைந்துள்ளன. பண்பெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுக்கல் (கலித்தொகை, பா. 133:3வரி) என்கிறது கற்றோர் ஏத்தும் கலித்தொகை. தமிழ்ப் பண்பாட்டு வளர்ச்சியில் ஆண்கள், பெண்கள், சான்றோர் ஆகியோர் அனைவரின் பங்களிப்பும் பண்பாட்டுக் கூறாகத் திகழ்கின்றன.

விதுரர்

அத்தினாபுர அரசனான விசித்திரவீரியனுக்கும் பணிப்பெண்ணுக்கும் வியாசனின் திருவருளால் மூன்றாவது மகனாகப் பிறந்தவர் விதுரர். திருதராட்டிரன், பாண்டு ஆகியோருக்குச் சகோதரர் ஆவார். சிறந்த அறிஞர், நீதிமான், தர்மச்சிந்தனையுடையவர், வித்வான் மற்றும் பல நற்பண்புகளைக் கொண்டவர். ஆயுதப் பயிற்சியை வீடுமனிடம் கற்றவர். வீடுமனால் அமைச்சராகப் பணி அமர்த்தப்பட்டார். வில்லினா லுயர்ந்த வென்றி விதுரன் என்று விதுரரால் புகழப்பட்டுள்ளார். எமதர்மனின் அவதாரமாகக் கருதப்படுபவர். எமனாக இருந்த பொழுது தர்மம் வழுவியதன் காரணமாக ஆணி மாண்டவ்யரின் சாபத்தினால் அரசுகலத்தில் விதுரர் பிறப்பெடுத்ததை,

அம்பிகைக்கொடிதோழியை விடுத்தனளவள்புரிதவந்தன்னால்

உம்பரிற்பெறுவரத்தினாற்றருமன் வந்துதித்திடும்பதம்பெற்றாள் (வில், ஆதி. சம்., பா. 20)

என்ற வில்லிபாரத ஆதிபருவ சம்பவச் சருக்கப் பாடல்வரிகள் மெய்ப்பிக்கின்றன. நற்பண்புகளை உடைமையாகக் கொண்டு தர்மத்தின் அவதாரமாய் வாழ்ந்தவர் மகாத்மா விதுரர். பாடறிந்து ஒழுகும் பண்பினாரே (புறம்., பா.197) என்று தமிழக வரலாற்றுப் பெட்டகமான புறநானூறும் குறிப்பிடுகின்றன. பிறர் துன்பங்களுக்கு ஆட்படா வண்ணம் குறிப்பறிந்து நடக்கும் சிறந்த பண்பாளரான விதுரர் சிறந்த பண்பாடு உடையவர் என்று கூறுவதில் பிழையில்லை.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

கௌரவர்களின் தீய செயல்களைக் கண்டு வீடுமன், துரோணன், கன்னன் போன்றோர் சிறந்த வீரர்களாகவும் குருவாகவும் இருந்த போதிலும், அநீதி தன் செங்கோலை உயர்த்திய பொழுதும், அதனை ஒடுக்கத் தங்களிடம் சக்தி இருந்த பொழுதிலும் அவ்வழியிலே மௌனிகளாய் நின்றனர். ஆனால், விதுரரோ தவறு என்று அறிந்து நோக்கண் நேராக கண்டித்தும் அறிவுரை வழங்கியும் ஒழக்கச் சீலராகக் காணப்பட்டார். பின்பு கௌரவர்களின் சபையில் ஒரு ஊர் முதல் ஒரு கிராமம் வரை கிருட்டிணன் பாண்டவர்களுக்காகக் கேட்க துரியோதனன் மறுப்புத் தெரிவிக்கிறான். அச்சமயம் சபையோர் அனைவரும் மௌனமே வடிவாய் இருக்க விதுரர் மட்டும் தருமனுக்கு வழங்க வேண்டிய இராச்சிய உரிமைகளைக் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். அதற்காக அவர் பிறப்பை இழிவாகப் பேசி கௌரவர்கள் எக்களாமிட, விதுரர் திடமான முடிவு எடுத்து ஒரே வீச்சினால் அமிலத்தை அழிக்கக்கூடிய தனது வில்லை அநீதிக்காகப் (கௌரவர்களுக்காகப்) பயன்படுத்த மாட்டேன் என்று நுண்டுகளாக்கி உடைத்தெறிந்ததை,

வில்லிரண்டினு முயர்ந்தவில்லதனை வேறிரண்டுபடவெட்டினான்

மல்லிரண்டினையு மிருவராகிமுன் மலைந்தகாளமுகில் வந்துதன் (வில், உத். கிரு., பா. 131)

என்ற உத்யோக பருவப் பாடல்வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றன. இச்செயல் அவருக்குள்ளிற்கும் பண்பாடு நிறைந்தக் குணத்தைக் காட்டுகின்றது.

காந்தாரி

காந்தாரத் தேசத்துத் தலைவனான சுபலனின் பெண்ணானக் காந்தாரி திருதராட்டிரனைத் திருமணம் செய்து கௌரவர்களுக்குத் தாயானாள். கணவனின் நிலை உணர்ந்து தானும் யாதொருவரையும் பாரேன் என்று இமைக்கும் தன்மையுள்ள தன் இரண்டு கண்களைக் கட்டிக் கொண்டதை,

இமைத்தகண்ணிணைமலர்ந்தினி நோக்கலேன்யானொருவரையென்று

சமைத்தபட்டமொன்றினிற்பொதி பெதும்பையைத் (வில், ஆதி, சம்., பா. 24)

எடுத்துக்காட்டும் ஆதிபருவ சம்பவச்சருக்கப் பாடல் வரிகள் சான்றாகின்றன. குதுபோர்ச் சருக்கத்தின் போது பாண்டவர்கள் அத்தினாபுரத்திற்கு வந்த பொழுது தமக்கு தாய் முறையான மற்றும் சிறந்த பதிவிரதையானக் காந்தாரியை வணங்கினர். அவளும் தனது மகன்களுக்கு ஜென்ம விரோதிகளாக விளங்கும் மிகச்சிறந்த பாண்டவர்களை அன்போடு வாழ்த்தினாள். காந்தாரி திருதராட்டிரனுக்காகப் பொற்பட்டால் கண்ணைக் கட்டிக் கொண்டதும், பாண்டவர்களைத் தம் மக்கள் முறையாகக் கருதி தாயாய் வாழ்த்தி அருளியமையும் காந்தாரியின் சிறந்தப் பண்புள்ளத்தைக் காட்டுகின்றன.

விகர்ணன்

நற்குணங்களுக்கு உதாரணமாக வாழ்ந்த விகர்ணன், துரியோதனன் தம்பியருள் ஒருவன். ஆவன் தக்கோன், விகருணனாம் வாய்மைக்கடவுள், ஞான விகர்ணன் என்ற பல

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சிறப்பு பெயர்களுக்குரியவன். பயனும் பண்பும் பாடுஅறிந்து ஒழுகலும் (நற்., பா. 160-2) வாழ்க்கையின் பயன் பிறகுக்கு உதவுதல் என்பதையறிந்து செயல்படுவதாகும். உலக இயல்பினை அறித்து நடத்தல் ஆணின் பண்புகளாக நற்றிணைக் கூறுகின்றது. இத்தகைய சிறப்புடைய பண்புகளைப் பெற்றுத் திகழ்பவன் விகர்ணன். இராவணனின் தம்பியருள் விபீசணனைப் போன்று துரியோதனன் தம்பியருள் விகர்ணன் நீதிநெறிகளைப் பின்பற்றி நடுநிலையோடு பேசுகின்ற நல்ல குணமுடையவன். துரியோதனன் திரௌபதியின் துகில் உரிக்க நினைந்த பொழுது விகர்ணன் அத்தீஞ்செயலுக்கு அஞ்சி சபையோரிடம் ஒரு பெண்ணை அவமதிக்க அனுமதித்திடாதீகள் என்று கூறினான்.

கிருட்டிணன் தூது சருக்கத்தில் கிருட்டிணன் தூதாக வந்த பொழுது அவனைக் கொல்லுவதற்காகத் துரியோதனன் சதி செய்த பொழுது தூதாக வருபவருக்குத் தீங்கு செய்யக்கூடாது என்று அறிவுரை கூறியமையை,

மூத்தவரிளையோர்வேத முனிவர்பினியினமிக்கோர்

தோத்திரமொழிவோர் மாதர்தாதரெற்றிவரைக் கொல்லிற்

பார்த்திவர்தமக்குவேனுபாவ மற்றிதனில்லை

பூத்தொரிதொடையாய் பின்னுநனும்புருவரென்றான் (வில். உத். கிரு., பா.173)

எனும் உத்யோக பருவ கிருட்டிணன் தூது சருக்கப் பாடல்வரிகள் மூலம் அறிய முடிகிறது. சகோதரர்களில் அனைவரும் வஞ்சகம் பெற்றிருந்த பொழுதிலும் விகர்ணன் மட்டும் நீதிநெறியுடன் ஒழுகி வாழ்ந்து அவளையாக நிற்கும் பெண்ணின் மானத்தைக் காப்பாற்ற நினைத்தது பெரியோர்கள் நிறைந்த சபையிலும் தவறைச் சுட்டிக்காட்டியது, தூதாக வருபவரைத் துன்பப்படுத்தக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தியது என விகர்ணனின் இவ்வனைத்துச் செயல்களும் அவனைச் சிறந்த பண்பாடுடையவனாகக் காட்சிப்படுத்துகின்றன.

வீமன்

பாண்டுவிற்கும் குத்திக்கும் வாயுவின் அருளால் பிறந்த வீமன் யானை உடையவன். சிங்கக் கொடியுடைய வீமன் கொடும் சினமுடையவன். பாண்டவர்களை அழிப்பதற்கு துரியோதனன் ஏற்படுத்திய அரக்கு மானிகையிலிருந்து வீமன் தப்பித்து, தாயையும், உடன் பிறந்தவர்களையும் காப்பாற்றுகிறான். இடிம்பன் தங்கையான இடிம்பி, வீமனைக் கண்டவுடன் மோகம் கொள்கிறான். அதனை அறிந்து இடிம்பன் கோபம் கொண்டு கடும் சொற்கூறி வீமனுடன் வலிய போர் தொடங்க, வீமன் தனது வலிமையால் இடிம்பனை மாய்க்கிறான்.

பாண்டவர்கள் அந்தண வடிவம் கொண்டு வேத்திரகீயமென்னும் நகரை அடைந்தனர். அங்கு பகன் எனும் அரக்கன் அவ்வூர் மக்களிடம் வீட்டிற்கு ஒரு வண்டிச்சோறும், ஓர் ஆளையும் உட்கொண்டு துன்பப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான். வீமன் ஓர் பார்ப்பினி பெண்ணுக்காக, தான் பகனுக்கு உணவாகிறேன் என்று கூறி, அவளது துயர் துடைத்து வண்டிச்சோற்றுடன்

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

செல்கிறான். பகனை மற்போர் செய்து அழிக்கிறான். இடிம்பன், பகன் என்னும் அரக்கர்களை அழித்த விதத்தினை; இடிம்பனைப் பகனை வைவே லிகற்சரா சந்தன் தன்னை நெடும்பணைப் புயத்தால் வென்ற நிகரிலா விமவிற்க (வில், சபா, ருது. - பா. 22) என்னும் சூதுபோர்ச் சருக்கப் பாடல் வரிகள் வலுப்படுத்துகின்றன. வீமனின் பல செயல்கள் அவனைப் பண்புள்ளவனாகக் காட்சிப்படுத்துகின்றன.

திரௌபதி

திரௌபதி பஞ்ச பாண்டவர்களின் பட்டதரசியாவாள். திரௌபதிக்கு இந்திரசேனை, பாஞ்சாலி, நளாயணி, விரதசாரிணி, பதிவிரதை என பல பெயர்களுண்டு. துருபதனின் அருளாலும் தவத்தின் மேன்மையாலும் திரௌபதி பிறந்ததை,

மின்னுங்கொடியுநிகர்மருங்குல் வேய்த்தோண்முல்லைவெண்முறுவல்

பொன்னும்பிறந்தாள் கோகனகப் பூமிதெழுந்தபொன்போல்வாள் (வில். ஆதி. வாரணா., பா. 90)

எனும் ஆதிபருவ வாரணாவதச் சருக்கப் பாடல்வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன.

அச்சமும் நாணும் மடனும்முந் துறத்த

நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய (தொல். கள., நூ. 1045)

என்ற தொல்காப்பியர் கூறும் பெண்களின் பண்புகளை அணிகலன்களாகக் கொண்டவள் திரௌபதி. உயிரைக் காட்டிலும் சிறந்தது கற்பு. அதை வலுப்படுத்தும் விதமாக விதுரர், திரௌபதி மகா பதிவிரதை என்று கூறியதைக் கேட்காமல், சூது நடந்த பொழுது துரியோதனன் எண்ணப்படி துச்சாதனன் திரௌபதியின் துகில் உரித்த பொழுது, கிருட்டிணன் வந்து திரௌபதிக்கு அருள்புரிந்து மானத்தைக் காத்தார். திரௌபதியின் அளப்பரிய ஆற்றலைக் கண்டு சபையில் உள்ளோர் தெய்வமாக வணங்கி வாழ்த்தினர். பின்பு தீமை உருவாய் நின்ற அனைவரையும் அழித்தப்பின் தன் சிகை முடிப்பேன் என்று சபதமிட்டாள். மேலும், திரௌபதி கற்புநெறியினாலே தன் மானம் காத்துக் கொண்டதனால் கற்பினிற்குத் தெய்வம் என்றும் போற்றப்படுகின்றாள்.

திரௌபதி மாலையிட்டச் சருக்கத்தில் எழுபத்திமூன்றாம் பாடல் முதல் என்பத்தேழாம் பாடல்கள் வரை திரௌபதியின் முற்பிறப்பு வரலாறு காணப்படுகிறது. அப்பிறப்பின் வழி திரௌபதி கற்புநெறி தவறாது கணவன் மீது அன்பு கொண்ட நளாயணியாகப் பிறந்து நற்கதி அடைந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது. மனிதவாழ்க்கை இல்வாழ்வினை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்கக் கூடியது. அந்தணர்களின் தலைவனான மௌற்கலியனின் மனைவியாகத் திரௌபதி முற்பிறப்பில் நளாயணியாகப் பிறந்தவள். நளாயணி ஒத்த அன்பு கொண்டும் நற்பண்பு கொண்டும் வாழ்ந்தவள்.

கற்பும் காமமும் தற்பால் ஒழுக்கமும்

மெல்லியற் பொறையும் நிறையும் வல்லீதின்

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

விருந்து புறந்தருலும் சுற்றம் ஓம்பலும்

பிறவும் அன்ன கிழவோள் மாண்புகள் (தொல். கற்., நூ. 110)

எனும் தொல்காப்பிய வரிகளுக்கேற்ப நளாயணி நற்பண்புகளுடன் இல்லறம் பேணி வந்தாள். அச்சமயம் மெளற்கலியன், அவளது கற்பின் உறுதியையும், அன்பின் நிலையையும் சோதிக்கக் கருதி, மிகுந்த தொழுநோயும், அதனால் உடைய கோபமுடையவனாகவும் தன்னை மாற்றிக் கொண்டு சோதித்தான். நளாயணி அன்பு பிறழாமல் உபசாரங்கள் செய்து நன்மனத்தோடு முறைப்படி அவன் உண்டு மிகுந்த எச்சில் உணவில் சிதைந்த வடிவமும், தூர்நாற்றமும் வீசக்கூடிய அவனுடைய கைவிரலொன்று விழுந்து கிடக்கக் கண்டும் சிறிதும் அருவருப்புக் கொள்ளாமல் அவ்வுணவை அன்போடு உண்டாள். இவ்வாறாக நளாயணி நிலைகுலையாமல் தன்னைப் பேணிப் பாதுகாத்து வழிபட்டு வந்ததைக் கண்டு திருப்திக் கொண்டு பெருந்தவ வலிமையினால் நோயைப் போக்கி அழகில் சிறந்த கட்டழகு உடலை மெளற்கலியன் பெற்றார். இதை வில்லிபுத்தூரார் சிவன் பார்வதியிடம் காதல் கொண்டு அவளைப் பிரியாதிருக்க இடப்பாகத்தை அளித்து அர்த்தநாரியாகத் தோற்றம் கொண்டதை ஒப்பிட்டுக் காட்டுகின்றார். அழகு உடல் பெற்ற பின்பு மெளற்கலியன், நளாயணியிடம் உனக்கு வேண்டும் வரம் கேட்க என்றதும் அவள், நின்னையே என்றும் பிரியா தலன்நோகவென்றான் என்று வேண்டினாள். கற்பு நெறி தவறாத நளாயணி அதாவது திரௌபதி சிறந்த பண்பாடு உடையவள் என்பதற்கு இந்நிகழ்ச்சி ஒன்றே பெருஞ் சான்றாகும்..

ஏகலவ்யன்

ஏகலவ்யன் இரணியதருசு என்ற வேடர் தலைவனது குமாரன். அவன் துரோணனச்சாரியரை அணுகி தனக்கு வில்வித்தையைக் கற்றுக் கொடுக்குமாறு வேண்டினான். அவரோ இவ்வேடனுக்கு வில்வித்தைக் கற்றுக் கொடுத்தால், தன் சிறப்புடைய மாணவனான அருச்சுனனைக் காட்டிலும் மேம்பட்டு விடுவான் என்று அவனுக்குக் கற்பிக்க விரும்பாமல் நீ உண்மையிலே பயிற்சியில் மேம்பட்டு இருந்தால் நீ என் மாணவன் தான் என்று கூறி அனுப்பி விட்டார். ஏகலவ்யன் துரோணாச்சாரியரைப் போல் பிரதிமை ஒன்றை உருவாக்கி குரு பூசை செய்து தன் ஆழ்மனத்தில் துரோணனச்சாரியர் உருவத்தைத் தோன்றச் செய்து தினமும் வணங்கி வில்வித்தையில் தேர்ந்து பெரிய வித்தகனாக அருச்சுனனைக் காட்டிலும் தோச்சிப் பெற்று வந்தமையை,

மேகலைநெடுங்கடல் வளைத்தரணிக்கணொரு

வில்லிபென்மையையுடையான்

மாகலைநிறைந்து குருநக்கிணைவலக்கையினில்

வலவீரலவழங்கியுளனால் (வில். ஆதி. வாரணா. பா. 50)

எனும் வில்லிபாரத வாரணாவதச் சருக்கப்பாடல் வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன. ஏகலவ்யன் வில்வித்தையில் தேர்ச்சி பெற்ற தருணத்தில் துரோணாச்சாரியரின் கட்டளைப்படி

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

வேட்டைக்குச் சென்ற குருகுல மைந்தர்கள் ஞாழியின் (நாய்) வாயைக் கட்ட முடியாதபடி திகைத்துக் கொண்டு இருக்கையில் ஏகலவ்யன் ஒருங்கே ஏழம்புகள் எய்திக் கட்டுவிக்க அவர்கள் அச்செயலைக் கண்டு நானி அவனைப் பற்றி விசாரித்து துரோணாச்சாரியரிடம் கூறினர். துரோணாச்சாரியர் அவனைக் காண்கையில் அருச்சுனன் என்னிலும் மேற்பட்ட சீடன் இருக்காமல் என்னைக் கற்பிப்பதாக முன்பு நீர் சொன்னீர் என்று கேட்க துரோணாச்சாரியரோ சிறிது சிந்தித்து ஏகலவ்யனிடம் குரு தட்சணையாகக் உன் வலக்கைக் கட்டைவிரலைக் கேட்கவும், மறுகணமே அவன் தனியே விரலைத் துண்டித்து குரு தட்சணையாய் அளித்தான்.

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்

திண்ணியர் ஆகப் பெறின் (குறள்- 666)

என்ற குறளுக்கிணங்க ஏகலவ்யன் திகழ்கிறான். இந்நிகழ்வு ஏகலவ்யனின் மானசீகக் குரு பக்திக்கு உதாரணமாய் விளங்குகின்றன. குரு தன்னுடைய வலக்கைக் கட்டைவிரலைக் கேட்டு தன்னை சிறப்பில்லாதவனாய் மாற்றப் போகிறார் என்று அறிந்தும் குருவின் விருப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்து ஏகலவ்யன் சிறந்த பண்பாளன் என்பதை நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளான்.

முடிவுரை

பாரத வம்ச மக்களின் பண்பாடும் கலாச்சாரமும் போற்றுதலுக்குரியது. வில்லிபாரதம் அம்மக்களின் மேன்மையை தமிழில் எடுத்துரைக்கிறது. இதன் தருமம் வெல்லும் எனும் கருப்பொருள் வாழ்வியல் பண்பாட்டைக் குறிக்கிறது. நல்லனவற்றை நினைத்து தானும் பிறரும் நல்வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று செயல்படுபவர்கள் சிறந்த பண்பாட்டுடன் உலகில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். பெண்களை மையமாகக் கொண்டும் பெண்களுக்கு முதன்மைக் கொடுத்தும் பலர் அக்காலம் தொட்டு இருந்து வந்ததை வில்லிபாரத மாந்தர்கள் வழி அறியமுடிகிறது. உள்ளியர் தெள்ளியர் ஆயினும் ஊழ் மெல்ல நுழையும் என்பது உண்மை. மக்கள் அவரவர் கருமாக்கிணங்க வாழ்வினைப் பெற்றதனையும் தம் இறுதிகாலத்தை அடைந்ததையும் வில்லிபாரதம் எடுத்துரைக்கிறது. விதுரர் விகர்ணன், காந்தாரி, திரௌபதி, ஏகலவ்யன் என பலரின் செயல்கள் மூலம் பண்பாட்டின் சிறப்பை அறியமுடிகிறது.

குறிப்புகள்

- [1] வை.மு. கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரியார் (உ.ஆ). *வில்லிபுத்தூரார் வில்லிபாரதம்*. உமா பதிப்பகம், சென்னை-600001, 2013.
- [2] தமிழண்ணல். *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2009.
- [3] பரிமேழலகர் (உ.ஆ). *திருக்குறள்*. பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை-600 018.
- [4] பாலசுப்பிரமணியன். *நற்றிணை மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2007.
- [5] புலியூர் கேசிகன். *புறநானூறு மூலமும் உரையும்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை-14, 2019.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

செங்காந்தள்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் தமிழ் ஆய்விதழ்

46

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

[6] விசுவநாதன்.அ., (உ.ஆ). கலித்தொகை, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2007.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன்

4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.